

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И НОВШЕСТВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346699>

Мадаминов Азимбек Егамбергенович

*Научный сотрудник Ургенчского
государственного университета*

Tayanch soʻzlar: *Taʼlim, modernizatsiya, metod, jismoniy madaniyat, tadqiqot, innovatsiya, predmet, jismoniy tarbiya, talaba.*

Ключевые слова: *Образование, модернизация, метод, физическая культура, исследование, инновация, предмет, физическое воспитание, студент.*

Keywords: *Education, modernization, method, physical culture, research, innovation, subject, physical education, student.*

Важное значение в модернизации любого образовательного процесса имеет обновление его содержания, методов и средств[3]. Об этом говорят такие термины, как инновация и новация, используемые в современном образовании. В образовательной области физическая культура исследовательская работа студентов совершенствуется непосредственно за счет инноваций или новшеств. Если специально остановиться на инновациях в научно-творческой деятельности будущих специалистов по физической подготовке, то без них невозможно представить научные исследования, так как они проявляются как явления, не повторяющиеся. В этом смысле их причины недостаточно определены и могут быть оценены только по их эвристическому (научному, основанному на изученных данных) характеру, а не по каким-либо причинам, не всегда, по большей части, не по какому-либо закону.

Не только разнородные образовательные направления, но и в физическом воспитании понятие инновация и ее анализ имеют одну и ту же категорию в лексическом значении. Слово "инновация" имеет английское происхождение, его перевод означает обновление, изменение, внедрение инноваций. Феномен инновационности по своей эвристической основе, во-первых, ориентирован на новизну, то есть на раскрытие своего новшества в области нашей физической культуры, а во-вторых, отражает и сегодняшнее состояние физической культуры как социокультурного явления. Инновация

тракуется также как продукт творческо-теоретической и предметно-практической деятельности субъекта.

И.Т.Балабанов отмечает, что " инновация – это результат, достигаемый различными современными подходами к новым методикам или технологиям, новым формам организации производства труда, услуг (спортивная деятельность) и образования (физкультура), методам планирования, анализа и т.д. " [1].

В современной литературе выделяют три составляющие инновационного процесса.

Первый из них, субъективный, творческий (творческий), практический (трудоу) компоненты изучаются отдельно. В частности, в сфере физического воспитания видно, что сегодня значение физической культуры в обществе возрастает, она становится более творческой, вырисовывается инновация как социокультурная модель объективации инновации. Ведь своеобразие современного социокультурного, т.е. физического воспитания, определяется коммуникативными инновациями. Его широкое использование в физической культуре приводит к виртуализации и глобализации социокультурных систем. Сегодня инновации выходят за технико-экономические границы научных исследований в различных областях физической культуры, а их результаты широко используются на практике. Это проявляется и в сфере физической культуры, являющейся продуктом научной и творческой деятельности.

В настоящее время исследования в системе образования рассматриваются как основной источник исследований для инноваций. Как известно, инновации - сложное социокультурное явление. Инновация как социокультурный феномен воплощает в себе все тенденции культуры. Инновации в сфере физического воспитания также базируются на эвристических идеях, определяющих будущее физической культуры как явления, ориентирующегося на инновации.

Имеются новшества и в научно-творческой работе студентов физической культуры. Новации, присущие научной и творческой деятельности в области физической культуры, связаны с переходом в качественно новое состояние в теоретическом и эмпирическом плане (историчность проблемы), пересмотром устаревших правил, ситуаций и смыслов. Таким образом, сочетание теоретических и эмпирических инноваций в физическом воспитании есть сочетание инноваций и инноваций в научной и творческой деятельности. Инновация имеет свою логику и направленность, а процесс от возникновения новой идеи (мысли) до начала ее использования определяет и логику научной

и творческой деятельности. Таким образом, динамика научно-творческой деятельности совершенствуется при внедрении инноваций. Потому что структура процесса новации в физическом воспитании меняется при переходе от одного этапа новшества к другому. Следовательно, его эффективность проявляется в динамике инноваций в научно-творческой деятельности учащихся по той или иной проблеме физического воспитания.

Новация выражает наличие в новой научной идее элемента «старины», чего-то существовавшего ранее. Таким образом, инновация опирается на преемственность. Это означает, что инновация эквивалентна изобретению, то есть новой системе, которая снова устанавливается. В новации также адаптируется ко времени путем дальнейшего совершенствования идеи или парадигмы, существующей в предыдущих параметрах физического воспитания. Таким образом, новация в физическом воспитании представляет собой необходимую основу и основу для предвидения закономерностей развития общества и его участников в целом, понимания систем в строго определенном порядке.

Так, основной целью научного творчества студентов направления физическая культура является поиск путей решения проблем и решений в образовании и выявление закономерностей развития образовательного процесса, знание которых позволяет им овладеть необходимыми знаниями в управлении человеческими и социальными процессами, преобразовать их в соответствии с индивидуальными потребностями. В связи с этим большую роль в развитии физкультурной науки играют инновационные и новаторские подходы в научно-творческой деятельности педагогов физической культуры. Ведь развитие дисциплин, преподаваемых сегодня в области физической культуры, следует рассматривать как результат научных, логических идей, теорий, строгих рассуждений, проводимых студентами. Это будет способствовать повышению качества образования в области физической культуры.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент – СПб: Питер, 2000 – С. 11.
2. Краснухина Е.К. Традиции и новации как формы образования социального. // Инновации и образование. Сборник материалов конференции.

Серия «Symposium», выпуск 29 – СПб: Санкт-петербургское фил-е общество, 2003 – С. 121.

3. Shermuxamedova N.A. Falsafa- darslik o'quv uslubiy majmuasi. T.: Noshir, 2012

4. Findlay C.S., Lumsden Ch.J. The Creative Mind. Towards an Evolutionary Theory of Discovery and Innovation // J. of Social and Biological Structures. 1988.Vol. 11. P. 10.

